

Zufallsantworten:

Harald Schröer

2019

Bei Erhebungen ist es oft schwierig, auf Fragen wie „Haben Sie bei einer Prüfung geschwindelt?“ richtige Antworten zu erhalten. In solchen Fällen bietet sich folgende Methode an:

Der Befragte bestimmt durch ein Zufallsexperiment, ob er auf Frage 1 „Ist es richtig, daß Sie Eigenschaft A besitzen?“ oder auf Frage 2 „Ist es richtig, daß Sie Eigenschaft A nicht besitzen?“ antwortet. Der Befrager weiß nicht, auf welche Frage geantwortet wird, sondern notiert nur ein Ja oder ein Nein. Wir definieren die folgenden Größen:

- n der Stichprobenumfang
- R der Anteil der Antworten „Ja“ in der Stichprobe
- p die Wahrscheinlichkeit, daß auf Frage 1 geantwortet wird (Diese Wahrscheinlichkeit ist dem Befrager aus dem Zufallsexperiment bekannt.)
- q der Anteil der Bevölkerung, der Eigenschaft A besitzt
- r die Wahrscheinlichkeit, daß der Befragte mit „Ja“ antwortet

Wir haben also folgende Übersicht:

p Frage 1 1-p Frage 2 q hat Eigenschaft A 1-q hat Eigenschaft „nicht A“

Dann kann die Wahrscheinlichkeit r bestimmt werden:

$$r = P(\text{Antwort ja}) = P(\text{Frage 1}) \cdot P(\text{Antwort ja}) + P(\text{Frage 2}) \cdot P(\text{Antwort nicht A ja})$$
$$r = p \cdot q + (1-p) \cdot (1-q) = 2pq - q - p + 1 = (2p-1) \cdot q + 1 - p$$

Daraus folgt: $q = (r + p - 1) / (2p - 1)$

Nun konstruieren wir einen erwartungstreuen Schätzer R für r. X_i ist Bernoulli-verteilt, das bedeutet:

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{falls nein} & P(X_i=0) = 1-r \\ 1 & \text{falls ja} & P(X_i=1) = r \end{cases}$$

Also $E(X_i) = 0 \cdot (1-r) + 1 \cdot r = r$ Wir definieren $R = (X_1 + \dots + X_n)/n$

Also haben wir für $E(R)$:

$$E(R) = E((X_1 + \dots + X_n)/n) = (E(X_1) + \dots + E(X_n))/n = n \cdot r/n = r$$

Wir definieren nun die Größe $Q = (R + p - 1)/(2p - 1)$ und zeigen, daß Q ein erwartungstreuer Schätzer für q ist:

$$E(Q) = E((R + p - 1)/(2p - 1)) = (p - 1 + E(R))/(2p - 1) = (p - 1 + r)/(2p - 1) = q \quad \text{q.e.d.}$$

Nun ermitteln wir noch die Varianzen von R und Q :

Zu beachten ist, daß die Varianz σ^2 der Bernoulli-Verteilung X_i gleich $r \cdot (1-r)$ ist.

Wir erhalten:

$$\text{Var}(R) = \sigma^2/n = r \cdot (1-r)/n$$

$$\text{Var}(Q) = \text{Var}((R + p - 1)/(2p - 1)) = \text{Var}(R)/(2p - 1)^2 = r \cdot (1-r)/(n \cdot (2p - 1)^2) \quad \text{q.e.d.}$$

Damit haben wir erwartungstreue Schätzer für r und q sowie die zugehörigen Varianzen.